

SOTSIOLINGVISTIKA VA XORIJIY SOTSIOLINGVISTIKA

N. Eshmirzayeva

TerDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421355>

Annotatsiya. Maqolada til+jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, sotsiolingvistika fanining yangi fan sifatida vujudga kelishi va ushbu fan nima maqsadda yuzaga kelganligi, oldida turgan maqsadni belgilab olishi yoritib berilgan. Dunyoning rovojlangan to'qqizta mamlakatidagi til siyosati, Chet tillarini o'rganishda qaysi jihatlar inobatga olinishi kerakligi tildagi so'zlar yoki alifboni o'zgartirish jamiyat rivojiga qay darajada ta'sir etishi asosiy g'oya sifatida ilgari surilgan.

Kalit so'zlar. Til va jamiyat, sotsiolingvistika, ekspansiya holati, Xorijiy sotsiolingvistika, Buyuk Britaniya sotsiolingvistikasi, milliy til ,A.D.Shveytser.

Abstract: The article discusses the relationship between language + society, the emergence of sociolinguistics as a new science and the purpose for which this science arose, the definition of the goal set before it. The main idea is put forward as language policy in nine developed countries of the world, what aspects should be taken into account when learning foreign languages, and how changing the words or alphabet in the language affects the development of society.

Keywords: Language and society, sociolinguistics, expansion situation, Foreign sociolinguistics, British sociolinguistics, national language, A.D. Schweitzer.

XIX asming oxiri - XX asr boshida jahon xaritasida yirik davlatlarning vujudga kelishi, dunyoning qudratli imperiyalar tomonidan taqsimlanishi, kichik, zaif yurtlarning mustamlakaga aylanishi, ularning buyuk davlatlar tarkibiga zo'rma-zo'raki kiritilishi, paydo bo'lgan imperiyalarda turfa millat, elat va xalqlarning hayot kechirishi, tabiiy, ijtimoiy-siyosiy, diniy-madaniy muammolar bilan yonma-yon lisoniy masalalarning ham yuzaga chiqishiga olib keldi. Muayyan mamlakatda hayot kechirayotgan har xil elat va millatlarning bir-binga ta'siri, tillararo munosabat, tillarning ijtimoiy hayotdagi vazifa va xizmatlarida avvalgi davrlarda mutlaqo ko'zga tashlanmagan jihatlar voqealana boshladi. Ushbu holat pirovard natijada sotsiolingvistikaga oid izlanishlar, g'oyalar, dunyoqarashlarning ro'yobga chiqishiga turtki bo'ldi. 3 Ijtimoiy tilshunoslik o'tgan asming 60-yillaridan jahon tilshunosligining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylangan bo'lsa, 80- yillarga kelib ilg'or sohalardan biri sifatida fan sahnasiga dadil chiqdi. Zamonaviy sotsiolingvistika til(lar)ning ijtimoiy hayotda tutgan o'rnini, roli, vazifasi va vaziyatining darajasini barometr yangilig' ko'rsatuvchi fan sohasi tarzida shiddat bilan taraqqiy etmoqda.

May, 2025-Yil

Sotsiolingvistikani sotsiologiya va lingvistika fanlarining negizida shakllangan o'ziga xos bir fan deyish mumkin. Ushbu soha til siyosati bilan shug'ullanadi, ya'ni muayyan bir mamlakatdagi til vaziyati qanday ekanligini ko'rsatadi. Aytaylik, birgina yurtimiz O'zbekistonda 130 dan ortiq millat vakillari istiqomat qiladi. Shu millat vakillarining ona tili holati qanday degan savolga aynan sotsiolingvistika javob beradi. Sotsiolingvistika termini ilk bor AQShda 1952- yilda fanga kiritilgan. 1963- yildan boshlab esa tadqiqot yo'nalishlari shakllana boshlagan. Bu soha o'tgan asrning 60- yillarida jahon tilshunosligining yetakchi tarmoqlaridan biri sifatida talqin qilingan bo'lsa, 80- yillarga kelib ilg'or sohalardan biriga aylana oldi.

Bu yo'nalish o'z o'rganish obyektiga, nazariy poydevori, metodikasi, usul va metodlariga egadir. Tilshunos A.D. Shveytserning sotsiolingvistikaga doir quyidagi fikrlarini keltirib o'tamiz: "tilshunoslik va sotsiologiya fanlarining sotsiolingvistika sohasiga muvofiq keluvchi bo'limlarining mexanik qo'shilmasidan iborat bo'lmay, balki ularning yagona ta'limot, izlanish maqsadlari va obyektlarini obyektining mushtarakligi, tadqiqot jarayonlari yig'indisi va ilmiy tushunchalari muvofiqligi negizida birlashgan mustaqil soha ekanligi bilan ajralib turadi"

Sotsiolingvistika sohasining tarkibiy qismi bo'lgan xorijiy sotsiolingvistika nisbatan keyingi davrda shakllangan fanlardan biri hisoblanadi. Bu fan XIX asrning o'rtalarida Yevropada shakllangan. Xorijiy sotsiolingvistika bu dunyodagi rivojlangan o'nta mamlakat (AQSh, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Germaniya, Turkiya, Rossiya, Yaponiya, Xitoy, Koreya, Buyuk Britaniya)ning til siyosati, vaziyati kabi jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan fan. Tillarning jamiyat hayotidagi rolini belgilash, ertangi holatini bashorat qilish xorijiy sotsiolingvistikaning dolzarb masalalaridan biridir.

O'zbek tilshunosligi uchun bu soha yangi soha hisoblanadi. Til va jamiyat bu yo'nalishda birgalikda, uzviylikda o'rganiladi, tadqiqot olib boriladi. O'zi sotsiolingvistika aynan chet elda emas, balki bizning yurtimizda ham mavjud bo'lgan, ammo fan sifatida, atama sifatida keyin kirib keldi. Hozir esa bu sohada tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Sotsiolingvistikaning asosiy muammosi til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish, mamlakatdagi til siyosati, vaziyati haqida ma'lumotlarga ega bo'lishdan iborat. Shunday ekan til va jamiyat munosabatlari o'rtasidagi bu bog'liqlik ularning taraqqiyotining uzviy ko'rinishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A. Nurmonov. "Tilshunoslikka kirish". T., 2007.
2. Yorqinjon Odilov. "Til va jamiyatning o'zaro munosabatlari" nomli maqolasi. "Yangi O'zbekiston" gazetasi., 2020.
3. Крючков Т. Б., Наумов Б. П. Зарубежная социоллингвистика: Германия, Испания. М., 1991.
4. M. Mirtojyev. N. Mahmudov. "Til va madaniyat" nomli risolasi. T., 2001.
5. Yuz.uz sayti

MODERN SCIENCE
& RESEARCH